

ПИРЖАН СЕИТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ (1945-1980 ГГ)**Г.Алламжарова**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14503238>

Аннотация. В статье рассказывается о заслугах Пиржана Сейтова, одного из первых интеллигентов Каракалпакстана, дважды первого секретаря обкома партии, председателя Совета Министров республики, заместителя председателя Совета Министров Узбекской ССР, председатель Каракалпакстансовнархоза, начальник отдела развития рисового комплекса.

Ключевые слова: Совет Министров, партия, совхозный трест.

PIRJAN SEITOV IN THE CIVIL SERVICE (1945-1980)

Abstract. The article tells about the merits of Pirzhan Seitov, one of the first intellectuals of Karakalpakstan, twice the first secretary of the regional party committee, the chairman of the Council of Ministers of the republic, the deputy chairman of the Council of Ministers of the Uzbek SSR, the chairman of the Karakalpakstan Council of National Economy, the head of the rice complex development department.

Keywords: Council of Ministers, party, state farm trust.

Послевоенные годы жизни населения Каракалпакстана полны трагизма и драмы. Во главе правительства республики стоял опытный и талантливый организатор Пиржан Сейтов. В феврале 1947 года Сабыр Камалов, возглавлявший областной комитет партии с 1941 г., был отозван в Ташкент, и П.Сейтов возглавил Каракалпакскую партийную организацию [1]. На этом посту он работал до сентября 1949 г. На повестке дня стоял вопрос о постройке железной дороги от города Чарджоу через Хорезм и Каракалпакстан в город Бейнеу -Казахстан. Первый секретарь обкома партии П.Сейтов воспользовался благоприятным моментом -принятием проекта века -Главного Туркменского канала поставил вопрос перед первым секретарем Компартии Узбекистана Усманом Юсуповым о строительстве железной дороги в Каракалпакстане. Летом 1949 -весной 1950 г. Пиржан Сейтова опять направляет на учебу в высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). Опять же, не дав завершить учебу, возвращает на родину возглавлять областную парторганизацию.В период с 1947 по 1956 годы во главе обкома партии сменились 4 человека (П.Сейтов, Т.Камбаров, А.Махмудов, Н.Махмудов), С 15 января 1952 г. по 15 июля 1954 г. Пиржан Сейтов учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 15 июля 1954 года после окончания высшей школы Пиржан Сейтов был назначен председателем Совета Министров ККАССР [2]. Тем не менее, в это время формировалась новая плеяда молодых национальных кадров, к числу которых можно отнести Ж.Сейтниязова,

К.Камалова, О.Сапарова, Н.Курбанова, К.Сейтмуратова и др. С приходом Н.Махмудова во главу партийной организации республики в 1956 ситуация в управленческом аппарате не изменилась.

Первый секретарь Обкома КП Узбекистана Н.М.Махмудов, отличался властолюбием, своеволием, нетерпимостью к чужому мнению и по существу, единолично решал многие вопросы. Национальные кадры, в частности, председатель Совета Министров ККАССР Н.Жапаков, секретарь обкома партии Ж.Сейтниязов, первые секретари райкомов партии Кегейлинского (Д.Давлетмуратов), Турткульского (Я.Абдалов), председатель Кунградского РИКа (Ж.Искандеров) и другие, выражали серьезные недовольства по поводу методов работы Н.Махмудова. С 15 мая 1956 по 27 мая 1957 г. Пиржан Сеитов работал заместителем председателя Совета Министров Узбекистана. Повышение П.Сеитова по служебной лестнице связано с изменениями ситуации в высшем эшелоне власти в Ташкенте. 22 декабря 1956 г. Пленум ЦК Компартии Узбекистана избрал Н.Мухитдинова первым секретарем республиканской парторганизации. С.К.Камалов, работавший в Каракалпакстане, являвшийся в то время секретарем ЦК КПУ по сельскому хозяйству был назначен председателем Совета Министров Узбекистана. Обаруководителя Узбекистана глубоко знали Пиржана Сеитова по совместной работе и пригласили его на должность заместителя главы правительства Узбекистана. 27 мая 1957 года Пиржан Сеитов постановлением Совета Министров Узбекистана №304 был назначен председателем Совета Народного хозяйства Каракалпакского экономико-административного района (Совнархоза Каракалпакстана). 24 марта 1959 г. председатель Совета Министров Каракалпакской АССР, один из принципиальных государственных деятелей республики, Н.Жапаков был отстранен от занимаемой должности. Позже был снят с работы секретарь обкома партий Ж.Сейтниязов (1961), Ж.Искандеров, председатель Мангитского (Амударьинского) райсполкома А.Худайбергенов и др. 31 марта 1959 г. было образовано правительство Каракалпакстана, председателем которого был избран К.Камалов, его заместителями В.Венгерский, Е.Айтмуратов, Р.Калбаева, председателем плановой комиссии –А.М.Турсунбаев. На этой же сессии были назначены министры: финансов –Д.Бекбергенов, сельского хозяйства – С.Бухаров, водного хозяйства –В.В.Млинский, внутренних дел –К.Сейтимбетов, автотранспорта и шоссейных дорог –Р.В.Набиев, здравоохранения –Р.Бабаназаров, коммунального хозяйства –Д.Хамидуллаев, культуры –М.Матназаров, просвещения – К.Абдиров, социального обеспечения –А.Давлетмуратова, торговли –Н.Юсупов, председателем комитета государственной безопасности –М.Шальнев, начальниками управления при Совете министров: по промышленности –Х.Абутов, по делам

строительства и архитектуры –С.В.Кутин [3].28 сентября 1960 г. П.Сеитова бюро Каракалпакского обкома партии рекомендовал назначить начальником управления промышленности при Совете Министров ККАССР [4]. Пост, занимаемый П.Сеитовым, относился к сфере Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ), который, сосредоточив в своем ведении вопросы управления промышленностью и строительством в масштабах всей страны, не мог достаточно оперативно их решать.В 1963 году П.Сеитов был назначен начальником управления бытового обслуживания населения при Совете Министров ККАССР.

Год проработав на этом посту, в 1964 г. П.Сеитов становится председателем Каракалпакского республиканского объединения “Узсельхозтехника”. В 1966-1967 гг. его назначили заместителем председателя Совета Министров ККАССР.С именем Пиржана Сеитова неразрывно связано создание управления “Каракалпакирсовхозстроя” -головного учреждения по строительству ирригационных сооружений в нашем крае, организационному укреплению и развитию которого он отдал всю оставшуюся жизнь. Пиржана Сеитова по праву называют знаменосцем технического прогресса в Каракалпакстане.На рубеже 1960-х годов начался всеобщий переход на обязательное восьмилетнее обучение. К началу 1960-х гг. в Каракалпакстане действовали 640 общеобразовательных школ. Однако, во многих случаях состояние народного образования оценивалось количеством, а не уровнем качества. Так, к 1960-м годам преподавательский состав общеобразовательных школ насчитывался около 5000 человек, из них 2/3 были сосредним образованием. В 1959-1961 гг. почти все учителя проходили семинарские курсы по усовершенствованию квалификации, более 1200 человек обучались в высших учебных заведениях [5].Во второй половине 1960-х годов административно-управленческий аппарат Каракалпакстана начал стабилизироваться. В 1963 г. первым секретарем Каракалпакского обкома партии был назначен К.Камалов, до этого работавший председателем Совета министров республики. Его приход в управление республикой тесно связывается с расширением новых возможностей и осуществлением стратегически важных решений государства в области сельского хозяйства. Расширился хлопковый клин, развивалось рисоводство, которые требовали освоения новых земель и водных ресурсов, огромных материально-технических инвестиций. Например, 1962-1965 гг. в Каракалпакстане были освоены 7,5 тысяч га. новых земель под рисоводство, сформированы 8 специализированных совхозов и один колхоз [6]. Весь административный потенциал был направлен на развитие сельского хозяйства [7].В 1970-1980-е годах были осуществлены ряд мероприятий по административно-территориальному устройству республики. Продолжилась практика укрупнения совхозов в Каракалпакской АССР.

Так, совхозы «40-летия Октября» Чимбайского района, «Кунград» Кунградского района, «Халкабад», им.Куйбышева Кегейлинского и совхоз «Тахтакупыр» Тахтакупырского района имели большую территориальную разбросанность производственных отделений, бригад и ферм, что создавала огромные трудности в управлении, но и требовали огромных материальных затрат. Развернулись работы по освоению новых земель Элликалинского, Джамбаскалинского, Кырккызского и Аязкалинского массива. Согласно решениям правительства, в Элликалинском массиве еще в 1960-е годы были образованы колхозы и аульные советы [8]. Южные районы в основном специализировались к хлопководству, а северные районы - вместе с хлопком к рисоводству. Так, Ленинабадский район (нынешний Канлыккольский) был образован 28 декабря 1970 года центром района был аул Ленинабад [9]. В 26 июля 1974 году был образован аульный совет Канлыккул. В его состав включили часть территории аульного совета им. Свердлова и Бегжап в границах землепользования совхозов «Алтынкуль» и им. XXII партсъезда. Центром аульного совета был аул «Алтынкуль». В 1975 г. вновь был образован Караузьякский район, в его состав вошли территории аульных советов им. Калинина, «Караузьяк», «Москва» «Маданият» Тахтакупырского района и часть территории аульного совета им. Куйбышева в границах землепользования совхоза «40 лет ККАССР» Кегейлинского района. Административным центром был аул Караузьяк [10]. Одним из крупных вновь освоенных территорий стал Элликалинский массив. С 1973 г. Элликалинский массив был освоен в комплексном виде, в этом же году образовался 11 хлопководческих колхозов [11]. В том же году был организован «Элликалинский аульный совет» на Элликалинском массиве Турткульского района, которому было присвоено наименование населенного пункта Тазабагыбского аульного совета – аул Элликала [12]. Уже в 1974 г. был образован аул Акшаколь в составе Берунийского района [13]. Был образован аул Джамбаскала с центром в ауле Джамбаскала [14]. 18 марта 1977 г Президиум Верховного Совета ККАССР принял специальное постановление «Об образовании Элликалинского района в составе ККАССР», согласно которому административным центром района был установлен аул Элликала [15].

В мае 1978 г., правительство Каракалпакстана приняло постановление о присвоении населенному пункту – центру Элликалинского района - наименование населенного пункта Бустон и был отнесен к категории городских поселков [16]. 10 апреля 1979 г. был образован Бозатауский район с центром в населенном пункте Казанкеткен [17]. Таким образом, к 1980 г. в Каракалпакстане было 15 районов, 9 городов, из них 8 городов республиканского подчинения и 1 районного подчинения, 13 поселков городского типа и 88 кишлаков. Деятельность П. Сеитова в качестве начальника управления

“Каракалпакирсовхозстрой” (март 1967 -сентябрь 1970), начальника автопроизводственного управления “Каракалпакирсовхозстроя” (октябрь 1970 -декабрь 1971), заместителя начальника управления освоения “Каракалпакирсовхозстроя” (декабрь 1971 -январь 1979) и, наконец, заместителя директора треста совхозов “Каракалпакцелинрис” была связана не только с освоением новых земель для рисосеяния, но и также целым комплексом осуществления народнохозяйственных планов республики. На базе очистки риса-сырца в Каракалпакии создана новая отрасль –крупная промышленность. В городе Тахиаташе был введен в эксплуатацию мелькомбинат, в составе которого имелась перерабатывающий завод на 90 тыс. тонн риса-сырца в год. В 1980 г. был введен Нукусский рисовый завод. Позже были построены рисовый завод в Чимбае, Кунграде [18]. Каракалпакстан давала 10-12% общественного производства этого зерна [19]. В постановлении ЦК КП Узбекистана и Совета Министров УзССР «О строительстве рисосеющих совхозов в Узбекистане», подчеркивалось о необходимости организации в период 1961-1965 гг. в Каракалпакстане 4 рисосеющих совхоза и выделить для этого дополнительные средства и материально-технические ресурсы. В соответствии с постановлением ЦК КП Узбекистана и Совета Министров УзССР от 12 ноября 1963 г. в конце 1963 г. в Каракалпакстане дополнительно к существующим 4 рисосеющим совхозам и одному колхозу было создано еще 5 совхозов, специализирующихся на производстве риса. Таким образом, в этот период был в корне изменен структура посевных площадей за счет расширения посевов риса и хлопка, а также внедрения кукурузы. В 1971-1975 гг. усиленными темпами продолжалась освоение новых земель под рисовый комплекс Каракалпакстана. Планом развития народного хозяйства на 1971-1975 гг. было предусмотрено произвести 402,6 тыс. тонн и сдать государству 320 тыс. тонн риса [20].

Увеличили в 1975 г. посевную площадь под рис до 30 тыс. гектар, а производство риса до 105 тыс. тонн, или в 2,2 раза больше, чем в 1970 г. Рис в 70-х годах стал для среднеазиатских республик еще одной целиной. В 1974 г. хозяйства Каракалпакстана продали государству 120 тыс. тонн риса-сырца, или в 7 с лишним раз больше по сравнению с 1966 г. О таких высоких темпах развития рисоводства в нашем крае можно убедиться по данным расширения посевных площадей, повышения урожайности и увеличения валового сбора этой продовольственной культуры. Например, в 1965 г. посевная площадь риса составила 13,6 тыс. гектар, то к 1974 г. она составила 35,6 тыс. гектар [21]. Этой продовольственной культуре было уделено специальное внимание ЦК КПСС. На своих Пленумах ЦК КПСС принимал резолюции, где отмечались, что «будут продолжены работы по строительству рисовых систем в Кызыл-ординской, Сырдарьинской, Чимкентской,

Астраханской, Ростовской областях, Приморском крае и Каракалпакской АССР» [22]. Оценивая время Пиржана Сеитова в послевоенный период, отметим, что реформы 1960-1980-х годов при всей своей противоречивости, все-таки способствовали относительному развитию производительных сил Каракалпакстана. Широкомасштабно и качественно укрепилась материально-техническая база народного хозяйства, создавались принципиально новая система ирригационно-мелиоративных сооружений. Это сыграло важнейшим фактором освоения и орошения целинных земель.

REFERENCES

1. Кошанов Б.А., Алламуратов Г.С. Пиржан Сеитов: штрихи к портрету. – Нукус, 2020. – С.15.
2. Советская Каракалпакия, 1981, 1 января. Рзаев К.Р. Интенсификация сельского хозяйства – основное условие выполнения продовольственной программы в ККАССР. – Нукус, 1985, с.37-38. ЦГА РК – ф.1, оп.22, д.662, л.99-100.
3. Народное хозяйство ККАССР за 60 лет. Нукус, 1984, с.40. Там же, с.48.
4. Халмуратов А. Елағасының екинши өмири. – Нөкис, 2005. – С.112. Постановление Президиума Верховного Совета ККАССР от 30 марта 1955 г. // ЦГА РК. ф. 229, оп.5, д.12, л.172
5. Қарақалпақстанның жаңа тарихы. Қарақалпақстан ХІХ ғасырдың екінші жартысынан – ХХІ ғасырға шекем. – Нөкис, 2003. – С.293
6. Камалов К. Ел хызметінде. – Нөкис, 1995. – С.72-75.